

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS

GERENTE:

Dra. Maria Cristina Tenorio

COORDINADORA DE ODONTOLOGIA

Dra. Yuli Andrea Duque

COORDINADORES DE ROTACION EXTRAMURAL

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HOSPITAL JOSÉ RUFINO VIVAS E.S.E

**PRIMER SEMESTRE DEL 2017
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 (FEBRERO - MAYO)

HORARIO

lunes – viernes
7:00 am a 12:00 pm
1:30 pm a 4:30 pm

HORAS
DIARIAS

8

SEMANAS
TRABAJADAS

16

DIAS DE
LA
SEMANA

5

TOTAL DE
HORAS

616

NUMERO
DE
ROTANTES

3

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN EDAD

EDAD	➤ 1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 <
TOTAL	25	178	443	476	134	44

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN GÉNERO

GENERO	MASCULINO	FEMENINO
TOTAL	474	829
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS	1303	

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	CONT	SUBS	PNA	PART	OTRO
TOTAL	18	1276	1	3	5

ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN TIPO DE CONSULTA

MORBILIDAD	PROMOCION Y PRVENCION	TOTAL
749	2.278	3.027

• **Fuente:** Registro de valorización de actividades odontológicas con base a tarifa SOAT

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

APERTURA H.C	C.P	ENS	AMB	SELL	FLUOR	PRO	DET
375	496	439	0	478	260	0	230
TOTAL					2.278		

ACTIVIDADES OPERATORIA

OPERATORIA	AMALGAMA	RESINA	IONOMERO	TEMPORAL
TOTAL	337	276	25	0
TOTAL			638	

OTRAS ACTIVIDADES

EXODONCIAS	ENDODONCIAS	RAYOS X	URGENCIAS
66	4	22	19
TOTAL		111	

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
3.027	61.248.600

**CARRIZALES – DAGUA
(VALLE DEL CAUCA)**

**EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES Y PRACTICAS EN SALUD ORAL
EN MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO
QUE ACUDEN AL HOSPITAL JOSÉ RUFINO
VIVAS FREBRERO – MAYO DEL 2017**

INTRODUCCION

**MUJERES EN ESTADO DE
EMBARAZO**

**CONOCIMIENTO,
PRACTICAS Y ACTITUDES**

**PROMOCIONAR Y EDUCAR
A LAS PERSONAS SOBRE
LOS CUIDADOS QUE SE
DEBEN TENER EN LA SALUD
ORAL**

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de conocimiento y prácticas sobre salud oral que tienen las mujeres en estado de embarazo que acuden al Hospital José Rufino Vivas, durante el periodo académico 2017?

JUSTIFICACION

Este trabajo lo realizamos debido a que es de mucha importancia conocer los hábitos y cuidados que tienen las mujeres durante su periodo de gestación que asisten a tratamiento en el Hospital José Rufino Vivas de Dagua, con el cual queremos evidenciar la manera en que las gestantes llevan la salud oral durante el embarazo.

Los estudiantes de odontología de 9° semestre de la Universidad Santiago de Cali implementaron un instrumento de evaluación del conocimiento en esta población y a su vez se realizaron estrategias de promoción y prevención con el fin de mejorar la calidad de vida de las futuras madres y recién nacidos.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de conocimiento y prácticas sobre salud oral que tienen las mujeres en estado de embarazo que acuden al Hospital José Rufino Vivas de Dagua, durante el periodo académico 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar las características sociodemográfica de las gestantes, objeto de estudio.
2. Evaluar los conocimientos de salud bucodental de las gestantes objeto del programa.
3. Evaluar las actitudes de las gestantes con relación a la salud bucodental.
4. Evaluar las prácticas de salud bucodental que realizan las madres gestantes.
5. Realizar promoción y mantenimiento de la Salud Bucodental a las madres gestantes u objeto de estudio.

MARCO TEORICO

El **embarazo**, también llamado gestación, es el periodo de tiempo que sucede entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del parto.

Es importante remarcar que el cuidado e higiene bucal del bebé se debe iniciar desde la infancia. No es necesario esperar que salgan los primeros dientes para comenzar con la correcta higiene dental, ya que se puede comenzar cuidando las encías del bebe.

MARCO TEORICO

MARCO ETICO-LEGAL

MARCO CONTEXTUAL

El Hospital José Rufino Vivas fue fundado el 01 de Julio de 1.950, pues tres años antes el servicio se prestaba como un puesto de salud. Los servicios que se pueden encontrar en el hospital son: Consulta Externa, Urgencias, Odontología, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Hospitalización, Radiografías, Servicio Extramural.

Presta servicios odontológicos de primer nivel de atención, con el fin de preservar el bienestar y la salud bucal de los usuarios, brindando un servicio con calidez, vocación y excelencia.

METODOLOGIA

ANEXOS

ENCUESTA

RESULTADOS:

DISTRUBUCION SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS

1. Tabla # 1. Distribución por edad

RANGOS DE EDAD	NUMERO DE MADRES GESTANTES	PORCENTAJE DE MADRES GESTANTES
12-15 años	2	10.5%
16-20 años	1	5.3%
21-25 años	7	36.8%
26-30 años	4	21%
31-40 años	5	26.3%
TOTAL	19	100%

2. Tabla # 2 Distribución según zona de procedencia

ZONA DE PROCEDENCIA	NUMERO DE MADRES GESTANTES	PORCENTAJE DE MADRES GESTANTES
Urbana	5	26,3
Rural	14	73,7
TOTAL	19	100%

DISTRIBUCION SEGUN CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

3. ¿Sabe la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?

¿SABE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CONSERVAR SANO EL DIENTE QUE ERUPCIONA A LOS 6 AÑOS?	NUMERO DE RESPUESTA	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
SI	11	58%
NO	8	42%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 3. Distribución según conocimientos y actitudes.
¿Sabe la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?

DISTRIBUCION SEGUN CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

4.¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

SABE CUANTOS DIENTES DE LECHE TENDRA SU HIJO	NUMERO DE RESPUESTA	PORCENTA JE DE RESPUESTA S
A) 10	3	16%
B) 20	0	0%
C) 32	1	5%
D) No sé	15	79%
TOTAL	19	100%

**Tabla y grafica # 4. Distribución según conocimientos y actitudes.
¿Sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?**

5. ¿Sabe cuándo hacen erupción (aparecen en boca) los dientes de su bebé?

¿SABE CUANDO HACEN ERUPCION LOS DIENTES DE SU BEBE?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) A los 3 meses de nacido	2	11%
B) A los 6 meses de nacido	4	21%
C) Al año de nacido	4	21%
D) No sé	9	47%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 5. Distribución según conocimientos y actitudes. ¿Sabe cuándo hacen erupción los dientes de su hijo?

6. ¿Sabe a qué edad empiezan a caérsele los dientes a su hijo?

¿SABE A QUE EDAD EMPIEZAN A CAERSE LOS DIENTES DE SU HIJO?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) Entre los 5 y 7 años	12	63%
B) Entre los 8 y 10 años	5	27%
C) Entre los 11 y 12 años	1	5%
D) No sé	1	5%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 6. Distribución según conocimientos y actitudes. ¿Sabe a qué edad empiezan a caerse los dientes de su hijo?

7. ¿En que momento considera que debe llevar a su hijo por primera vez al odontólogo?

¿EN QUE MOMENTO DEBE LLEVAR A SU HIJO AL ODONTOLOGO POR PRIMERA VEZ?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) Al salir el primer diente	9	47%
B) Cuando tenga edad suficiente	7	37%
C) Cuando le duela algún diente	0	0%
D) No sé	3	16%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 7. Distribución según conocimientos y actitudes. ¿En qué momento debe llevar a su hijo al odontólogo por primera vez?

DISTRIBUCION SEGÚN CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES

8. ¿Piensa usted que el embarazo puede producir que se le caigan los dientes?

¿PIENSA USTED QUE EL EMBARAZO PUEDE PRODUCIR QUE SE LE CAIGAN LOS DIENTES?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Si	3	16%
No	16	84%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 8. Distribución según conocimiento de enfermedades. ¿Piensa usted que el embarazo puede producir que se le caigan los dientes?

9. ¿Qué sabe usted sobre la caries dental?

¿QUÉ SABE USTED SOBRE LA CARIES DENTAL?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) es una enfermedad bacteriana	1	5%
B) se produce por mala higiene	10	53%
C) se produce por dejarse de cepillar por determinado tiempo	4	21%
D) se relaciona en el estado de salud y la producción de caries	1	5%
E) todas las anteriores	3	16%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 9. Distribución según conocimiento de enfermedades. ¿Qué sabe usted sobre la caries dental?

10. ¿La caries de biberón es?

¿LA CARIES DE BIBERÓN ES?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) La caries causada por dulces	7	37%
B) La caries que afecta los dientes de leche	3	16%
C) La caries que afecta los dientes de adulto	0	0%
D) No se	9	47%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 10. Distribución según conocimiento de enfermedades. ¿La caries de biberón es?

DISTRIBUCION SEGÚN CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACION Y PREVENCION

11. ¿Cuántas veces se cepilla usted al día?

¿CUÁNTAS VECES SE CEPILLA USTED AL DIA?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
1	1	5%
B) 2	9	48%
C) 3	8	42%
D) MAS DE 3	1	5%
TOTAL	19	100%

Tabla # 11. Distribución sobre educación y prevención. ¿Cuántas veces se cepilla usted al día?

12. ¿Sabe cada cuanto se debe cambiar el cepillo de dientes?

¿SABE CADA CUANTO SE DEBE CAMBIAR EL CEPILLO DE DIENTES?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) Cada 6 meses	2	11%
B) Entre 2 y 3 meses	16	84%
C) Entre 6 y 12 meses	0	0%
D) No sé	1	5%
TOTAL	19	100%

Tabla # 12. Distribución sobre educación y prevención. ¿Cada cuánto se debe cambiar el cepillo de dientes?

13. ¿Sabes que es el flúor?

SABES QUE ES EL FLÚOR?	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
A) ayuda a reparar el esmalte reponiendo el calcio perdido	0	0%
B) es el mineral que está presente en el agua	0	0%
C) ayuda a reparar las primeras etapas de la caries, aun cuando estas sean visibles	1	5%
D) todas las anteriores	3	25%
E) no se	15	75%
TOTAL	19	100%

Tabla y grafica # 13. Distribución sobre educación y prevención. ¿Sabes que es el flúor?

CONCLUSIONES

La mitad de las madres no saben en qué momento deben llevar a su bebé al odontólogo, lo cual nos determina que hace falta educación a la hora del cuidado de la boca de sus bebes.

La mayor parte de la población gestante evaluada tiene poco conocimiento sobre las diferentes prácticas de salud oral tanto para ellas como para sus hijos

Existen múltiples factores que intervienen en el nivel de conocimientos y hábitos relacionados con la salud oral en las embarazadas.

RECOMENDACIONES

Educar más a las madres durante y después del embarazo, sobre las técnicas de higiene oral en bebés aun así sin que le hayan salido los primeros dientes.

Toda mujer que se encuentre en periodo de gestación debe de estar consciente del cuidado que debe de tener respecto a su salud periodontal.

Recomendar siempre una dieta equilibrada, el cuidado dental regular y la visita temprana al odontólogo, ayudará a prevenir los problemas dentales del bebé.

BIBLIOGRAFIA

- <http://www.definicionabc.com/salud/embarazo.php>
- **dra. meylín bouza vera,ⁱ dra. judit martínez abreu,ⁱⁱ dra. yamila carmenate rodríguez,ⁱⁱⁱ dra. magdalena betancourt gonzález,^{iv} dra. maydelis garcía nicieza^v. el embarazo y la salud bucal.** rev.med.electrón [citado jul-ago. 2016]; disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1684-18242016000400013&script=sci_arttext&lng=en
- caridad almarales sierraⁱ; yuliette llerandi abrilⁱⁱ conocimientos sobre salud bucal y demanda de servicios estomatológicos en relación con la enfermedad periodontal en embarazadas. [revista cubana de estomatología](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0034-75072008000200003) [citado abr.-jun. 2008]; disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0034-75072008000200003
- dra. ana marrero fente, dr. ernesto lópez cruz , dra. silvia castells zayas bazán; dr. alejandro agüero díaz universidad ciencias médicas carlos j finlay; facultad de estomatología. camagüey, cuba. salud bucal y embarazo [citado 5 abril 2003]; disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v7n5/amc12503.pdf>
- liuba díaz valdés, raúl luis valle lizama “ influencia de la salud bucal durante el embarazo en la salud del futuro bebe” vol. 17 n° 1, enero 2015. disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1608-89212015000100012

BIBLIOGRAFIA

- rodríguez chala h, lópez santana m. el embarazo. su relación con la salud bucal. rev cubana estomato. 2003[citado 7 sep 2010]; 40(2). disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0034-75072003000200009&script=sci_arttext
- la salud oral de las mujeres gestantes, sus repercusiones y los aspectos que influyen en su atención, ustatus 2011; 10: 110 – 126, disponible en: http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ustasalud_odontologia/article/viewfile/1142/937
- enfermedades orales relacionadas con el embarazo [dr. dario vieira](#) [citado 15 febrero 2014]; disponible en : <https://www.propdental.es/blog/odontologia/enfermedades-orales-relacionadas-con-el-embarazo/>
- la higiene oral en el lactante [citado mayo 2012]; disponible en: <https://mariaacaviedes.wordpress.com/la-higiene-oral-en-el-lactante/>
- osplad, obra social para la actividad del docente, disponible en : <http://www.osplad.org.ar/servicios/plan/maternoinfantil.html>

**GRACIAS
HOSPITAL JOSE
RUFINO VIVAS DE
DAGUA**

